

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18 OCTOBER 2024
<https://strategy2024.tsue.uz/>

2030 «UZBEKISTAN» STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: "O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE "IFRS" ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН - 2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- Sustainable sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ ИҚТISODIYOT VA TARAQQIYOT TRENDLARI VA TAЪLIMNING IСТИҚБОЛЛИ ЙўНАЛИШЛАР "NEW2AN, ICFDS, ICFDS" номли параллель конференциялар "IFRS" UZBEKISTAN STRATEGY 2030 CONFERENCE III: NEW2AN, ICFDS TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash.....	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish.....	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari.....	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlanlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

NOQONUNYIY SIGARETALAR HAJMINI EMPTY PACK SURVEY HAMDA GAP ANALYSIS USULLARI YORDAMIDA ANIQLASH (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)

Sanjar Mirzaliev

Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar departamenti rahbari

Bobur Qoraboev

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi bosh mutaxassisi

Surmaniso Mirzalieva

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti izlanuvchisi

Annotatsiya: Empty pack survey (EPS) usuli - bu sigaretani iste'mol qilish va bozor dinamikasini kuzatish va tahlil qilish uchun qo'llaniladigan tadqiqot usuli bo'lib, ushbu usul turli joylarda tashlab ketilgan sigaret qutilarini muntazam yig'ish va tekshirishni o'z ichiga oladi. Ushbu usul yordamida bo'sh paketlardagi brendlar, qadoqlash va soliq markalarini kataloglash orqali chekish xulq-atvori, brend imtiyozlari va noqonuniy savdoning tarqalishi haqida ma'lumotlar aniqlanishi mumkin. Bundan tashqari, noqonuniy sigaretlar aylanmasini aniqlash uchun talab va taklifga asoslangan Gap analysis usuli ham mavjud bo'lib, bu maqolada ushbu ikki usul O'zbekiston Respublikasi misolida solishtirilgan va farqlari sharhlangan.

Kalit so'zlar: tamaki sanoati, noqonuniy savdo, EPS.

Abstract: The Empty Pack Survey (EPS) method is a research method used to monitor and analyze cigarette consumption and market dynamics, which involves the regular collection and inspection of discarded cigarette packs in various locations. By cataloging the brands, packaging and tax stamps on empty packets, this method can reveal information on smoking behaviour, brand preferences and the prevalence of illicit trade. In addition, there is also a gap analysis method based on supply and demand to determine the circulation of illegal cigarettes, and this article compares these two methods on the example of the Republic of Uzbekistan and explains their differences.

Key words: tobacco industry, illegal trade, EPS.

Аннотация: Метод исследования пустых пачек (EPS) — это метод исследования, используемый для мониторинга и анализа потребления сигарет и динамики рынка, который включает регулярный сбор и проверку выброшенных пачек сигарет в различных местах. Путем каталогизации брендов, упаковок и акцизных марок на пустых упаковках этот метод может выявить информацию о курении, предпочтениях брендов и распространенности незаконной торговли. Кроме того, для определения оборота нелегальных сигарет существует также метод анализа пробелов, основанный на спросе и предложении, и в данной статье эти два метода сравниваются на примере Республики Узбекистан и объясняются их различия.

Ключевые слова: табачная промышленность, нелегальная торговля, ЭПС.

KIRISH

Mamlakatimizga kontrabanda yo'llar orqali import qilishda aksiz solig'iga tortiladigan muhim tovarlar, kon-
trafakt mahsulotlari kirib kelishi holatlari haqida tez-tez eshitib turamiz. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbeki-
stonga kontrabandali sigaretlarni olib kirish hajmi 2019- 2022 yillar mobaynida 4 %dan 15,3 %gacha o'sgan.
Bu esa xavfning qanchalik katta ekanligini anglatadi. Boz ustiga, bojxonada rasmiylashtirilmagan va sifati kafo-
latlanmagan qator mahsulotlar va sigaretlarning nafaqat iqtisodiyotga zarari, balki inson sog'ligi uchun xavfi
anchagina yuqori.

Tamaki mahsulotlarini sotish bo'yicha savdo qoidalari alohida belgilangan. Undan tashqari ularni mamlakatga olib kirish masalalari, huquqiy masalalari aynan bojxona kodeksi bilan tartibga solinadi. Bu degani, ular albatta bojxona organlari tomonidan rasmiylashtirilib, kerakli bo'lgan aksiz markalari bilan belgilanadi.

Noqonuniy tamaki mahsulotlari hajmini aniqlashda foydalanilgan EPS metodologiyasi haqida.

EPS (empty pack survey) usuli iste'mol qilingan sigaret qutilarini yig'iladi va ularda aksiz markalari mavjud yoki mavjud emasligiga qarab, mos ravishda ularning qonuniy yoki noqonuniy ekanligi aniqlanadi.

EPS metodologiyasi noqonuniy sigaret mahsulotlari savdo hajmini aniqlash maqsadida ishlatiladigan va dunyoda keng tarqalgan usullardan biri bo'lib hisoblanadi.

Ma'lumot uchun, 2008-yilda AQShning Nyu-York shtatida sigaret mahsulotlari uchun soliq stavkalari o'rtacha 83%ga oshirilgan. Sigaret bozori EPS metodologiyasi asosida tahlil qilinganida soliq stavkalarining keskin o'sishidan keyin aksiz markasiga ega sigaret qutilarining soni 55% dan 49% gacha kamayganini aniqlagan ¹.

EPS metodologiyasiga asosan barcha qutilar xolislik bilan yig'ib olinishi kerak, ularni aynan bir joydan (barcha chiqindilar to'planadigan joylar, noqonuniy sigaret mahsulotlar sotiladigan bozorlar atrofidan yoki boshqa shunga o'xshagan joylardan) terib olish ta'qiqlangan.

Tadqiqotga jalb etilgan shaxslarni muayyan olingan hududning aynan qaysi joylarida faoliyat olib borishlari to'g'risida oldindan ko'rsatmalar beriladi va ularning faoliyati onlayn rejimda nazorat qilib boriladi.

Etarli miqdorda olingan natijalar esa aynan o'sha hududda noqonuniy ravishda sotilayotgan sigaret mahsulotlari hajmini hamda markasini aniqlab beradi.

Sigaret mahsulotlari noqonuniy savdosini EPS metodologiyasi asosida TDIU xodimlari tomonidan aniqlash, 2023 yildan boshlab har oyda O'zbekistonning turli hududlarida 10 ming dona atrofida sigareta qutilarini yig'ib olish orqali amalga oshirilib kelinmoqda.

Sigaret mahsulotlari noqonuniy savdosini aniqlashda EPS butun dunyo miqyosida qo'llanilib kelinayotgan metodologiyalardan biri bo'linganligi sababli, O'zbekiston sharoitida olingan natijalarni asosli deb hisoblash mumkin.

Mazkur tadqiqot natijalarida manfaatlar to'qnashuvi ehtimoli mavjud bo'lishini inobatga olgan holda, O'zbekistondagi noqonuniy sigaret savdosi hajmi boshqa metodologiya yordamida aniqlash ham mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

M. O. Kurolov² o'z tadqiqotlarida elektron sigaretalar va tamaki mahsulotlari bilan bog'liq muammolarni o'rgangan. Uning ishi, asosan, O'zbekistondagi sigaret iste'moliga oid tadqiqotlar va ularning salbiy ta'sirlariga qaratilgan. Xususan, Kurolov noqonuniy sigaretalarning aholi salomatligiga va iqtisodiy oqibatlariga ta'siri haqida fikr bildirgan va elektron sigaretalarning yoshlar orasidagi iste'molini tahlil qilgan.

Bu tadqiqotlar mamlakatda tamaki iste'molini cheklash bo'yicha qonunlarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi, chunki yoshlar orasida elektron sigaretalarga bo'lgan qiziqish ortib borayotgani aniqlangan. Kurolovning ilmiy ishlari va natijalarini ko'rib chiqish uchun quyidagi manbalarga murojaat qilishingiz mumkin.

Xorijiy olimlardan Judi Smetana va Krisi Lyuis³ kabi olimlar noqonuniy sigaretalarning jamiyatga etkazadigan zarari haqida qator ilmiy tadqiqotlar o'tkazganlar. Ular ta'kidlashicha, noqonuniy sigaretalar nafaqat soliq tushumlariga salbiy ta'sir qiladi, balki jamoat salomatligiga ham jiddiy zarar etkazadi. Chunki bu mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonida qonunchilikka rioya qilinmaganligi sababli zararli moddalar tarkibida bo'lishi mumkin. Olib borilgan tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, yuqori soliq stavkalari iste'molchilarni arzonroq, lekin zararli bo'lgan noqonuniy mahsulotlar sotib olishga majbur qiladi.

Bu muammoni hal etish uchun, olimlar va ekspertlar huquq-tartibot organlari va tamaki sanoati o'rtasida ma'lumot almashishni kuchaytirish va noqonuniy mahsulotlarning savdosini nazorat qilishda qat'iy qonunlar qabul qilishni taklif qilishgan. Shuningdek, noqonuniy mahsulotlar bo'yicha huquq-tartibot organlarining malakasini oshirish va internet orqali tarqatilayotgan mahsulotlarni aniqlash mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, noqonuniy savdoga qarshi kurashda jamiyatga zarar etkazmaslik uchun tamaki mahsulotlariga soliqlar muvozanatli va oldindan belgilangan bo'lishi kerak. Shunday qilib, hukumatlar jinoiy guruhlarining qonuniy tijoratni chetlab o'tishini kamaytirishi mumkin. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, jinoiy daromadlarni topishni cheklash va ularni qonuniy manbalardan mos ravishda qonuniylashtirish masalalari ham muhokama qilingan.

1 Guindon GE, Driezen P, Chaloupka FJ, & Fong GT. Cigarette Tax Avoidance and Evasion: Findings from the International Tobacco Control Policy Evaluation Project. *Tobacco Control*. 2014; 23:i13–i22. Интернет ресурс: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/23/suppl_1/i13

2 YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(5). Retrieved from <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/1979>

3 [ps://aacrjournals.org/cebpa/article/16/6/1070/260310/The-Cigarette-Controversy](https://aacrjournals.org/cebpa/article/16/6/1070/260310/The-Cigarette-Controversy)

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sigaretalar noqonuniy savdosini EPS metodologiyasi asosida aniqlangan hajmi

“Nielsen” va “Kantar” xalqaro konsalting kompaniyalari, shuningdek Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (TDIU) EPS metodologiyasi asosida o‘tkazgan tadqiqotlarining natijasiga ko‘ra, O‘zbekiston bozorida sigaretalar noqonuniy savdosining hajmi keskin o‘shib bormoqda.

Jumladan, noqonuniy ravishda olib kiritilgan sigaretalarning ulushi 2015-2018 yillardagi 2%ni, 2022 yilga kelib 14-16%ni va 2023 yilda (yanvar-oktyabr) 22,79%ni tashkil etgan. Ushbu tovarlar noqonuniy savdosi eng keng tarqalgan hudud Farg‘ona vodiysida 41,92%ga teng. Mamlakatning boshqa hududlari (Toshkent shahri va Toshkent viloyati – 17,24%, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari – 15,23%, Buxoro, Navoiy va Xorazm viloyatlari – 13,96%, Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 11,00%) Farg‘ona vodiysidan qancha uzoqda joylashgan bo‘lsa, sigaretalar noqonuniy savdosining hajmi ham kamayib borishi kuzatilgan(1-rasm).

1-rasm. “EPS” metodologiyasi asosida baholangan O‘zbekistondagi sigaret mahsulotlarining noqonuniy savdo hajmi (2023 yil 9 oylik ko‘rsatkichlar).

O‘zbekistondagi noqonuniy sigaret savdosi hajmini “Gap analysis” metodologiyasi yordamida aniqlash EPS metodologiyasi asosida olingan natijalarni tekshirish maqsadida O‘zbekistondagi noqonuniy sigaret savdosi hajmi “Gap analysis” metodologiyasi yordamida baholab ko‘rildi va mazkur metodologiya ham sigaret mahsulotlarining noqonuniy savdo hajmi o‘sganini ko‘rsatmoqda (1-rasm).

Ma‘lumot uchun: “Gap analysis” metodologiyasi sigaret mahsulotlarining qonuniy savdo hajmini jami iste‘mol hajmi bilan taqqoslash yordamida aniqlanadi. Chekuvchilar sonini chekish intensivligiga ko‘paytirgan holda jami iste‘mol hajmi aniqlansa, sigaret mahsulotlarining ishlab chiqarish hajmidan eksport qismi olib tashlanib import qilingan sigaretlar sonini qo‘shish orqali jami taklif aniqlanadi.

Mazkur usul Buyuk Britaniyada keng qo‘llaniladi, unga ko‘ra, 2012-2013 yillarda sigaret mahsulotlarining 9% soliqqa tortilmaganligi aniqlangan. Bu esa 1,1 mlrd. funt sterling soliq tushumining yo‘qolishiga olib kelgan⁴.

2-rasm. “Gap analysis” metodologiyasi asosida baholangan O‘zbekistondagi sigaret mahsulotlarining noqonuniy savdo hajmi o‘shishi.

⁴ House of Commons. Tobacco smuggling. First Report of Session 2014– 15. Home Affairs Committee, House of Commons, HC 200, UK, 2014 June 14.

TAHLIL VA NATIJALAR

EPS metodologiyasi noqonuniy savdo hajmini 22,79% atrofida baholayotgan bo'lsa, "Gap analysis" metodologiyasi noqonuniy savdo hajmini 27,91% miqdorida baholamoqda. Baholash jarayonida Statistika qo'mitasi, Bojxona qo'mitasi va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining statistik ma'lumotlaridan foydalanildi [3].

1-jadval. "Gap analysis" metodologiyasi asosida O'zbekistondagi sigaret mahsulotlarining noqonuniy savdo hajmini aniqlash.

		2020-yil	2021-yil	2022-yil	2022-yil (9 oylik)	2023-yil (9 oylik)
Sigaret mahsulotlarining jami taklifini (rasmiy) aniqlash uchun zaruriy ko'rsatkichlar (mln dona)						
1	O'zbekiston hududida jami ishlab chiqarilgan sigaret mahsulotlari hajmi	11 368,0	10 297,0	11 269,5	8 310,2	8 960,4
2	O'zbekiston hududida ishlab chiqarilgan sigaret mahsulotlarining jami eksport hajmi	785,50	760,20	2 238,0	1 660,97	2 782,5
3	O'zbekiston hududiga rasman import qilingan sigaret mahsulotlari hajmi	59,9	91,1	20,3	20,3	43,4
4	O'zbekiston hududida jami realizasiya qilingan sigaret mahsulotlari hajmi*	-	-	-	-	-
5	Joriy yilda ichki bozorga qonuniy yo'l bilan taklif etilgan sigaret mahsulotlari hajmi	10 642,4	9 627,9	9 051,8	6 669,6	6 221,3
Sigaret mahsulotlarining jami iste'mol hajmini aniqlash uchun zaruriy ko'rsatkichlar						
6	O'zbekistondagi jami chekuvchilar soni (mln kishi)**	2,80	2,84	2,84	2,84	2,84
7	O'zbekistondagi chekish intensivligi ko'rsatkichi (bir kunda bir chekuvchi tomonidan iste'mol qilinadigan o'rtacha sigaretlar soni)**	11,45	11,1	11,1	11,1	11,1
8	O'zbekistonda bir yil davomida iste'mol qilingan sigaret mahsulotlari hajmi	11 701,9	11 506,3	11 506,3	8 629,7	8 629,7
9	(6*7*365 kun)	1 059,5	1 878,4	2 454,4	1 960,1	2 408,4
10	Sigaret mahsulotlarining noqonuniy savdosi hajmi (mln dona)	9,05%	16,33%	21,33%	22,71%	27,91%

*O'zbekiston hududida jami realizasiya qilingan sigaret mahsulotlari hajmi o'tgan davrlarda ishlab chiqarilgan qoldiq mahsulotlar savdosini ham o'z ichiga oladi. Mazkur ko'rsatkichsiz hisoblangan natijalar 5-7%lik qo'shimcha xatolikka ega bo'lishi mumkin.

** Chekuvchilar soni va chekish intensivligi to'g'risidagi ma'lumotlar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlari va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА СИГАРЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ И ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 2022" nomli hisobotidan olingan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sigareta mahsulotlarining noqonuniy savdosini oldini olish bo'yicha takliflar

Yuqorida ta'kidlanganidek, O'zbekiston Respublikasi hududiga noqonuniy ravishda olib kirib sotilayotgan sigaretlarning asosiy ulushi Farg'ona vodiysi viloyatlariga to'g'ri kelmoqda. Farg'ona vodiysi viloyatlari asosan Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh ekanligi inobatga olinsa, noqonuniy ravishda O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilayotgan sigaretalar aynan Qirg'iziston Respublikasi hududiga tegishli ekanligini ko'rish mumkin.

Toshkent viloyati Namangan viloyati bilan hamda Qozog'iston Respublikasi bilan chegaradosh ekanligi inobatga olinsa, Toshkent shahri va Toshkent

- Respublikasi Bosh prokuraturasining, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo'mitasining, Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Bojxona qo'mitasining sigareta mahsulotlari noqonuniy aylanmasining oldini olish va unga chek qo'yishdagi o'zaro hamkorliklari, davlat chegarasida chegara nazoratini kuchaytirish, mansabdor shaxslarning shaxsiy javobgarligini oshirish bo'yicha qo'shma Ko'rsatmasini tayyorlash;

- mazkur Ko'rsatmaga asosan doimiy faoliyat ko'rsatuvchi idoralararo Ishchi guruhi tuzish;

- Ishchi guruhi tomonidan chegara nazorati sust bo'lgan hududlarda xizmat olib borayotgan chegara qo'shinlarining ta'minlanganligini, ularning faoliyatini o'rganish va uni takomillashtirish bo'yicha tegishli takliflar tayyorlash;

- Ishchi guruh zimmasiga amalga oshirilayotgan choralar va ularning natijalari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administrasiyaga xar chorakda tahliliy ma'lumotnoma taqdim etish vazifasini yuklash [4-6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Guindon GE, Driezen P, Chaloupka FJ, & Fong GT. Cigarette Tax Avoidance and Evasion: Findings from the International Tobacco Control Policy Evaluation Project. *Tobacco Control*. 2014; 23:i13-i22
2. House of Commons. Tobacco smuggling. First Report of Session 2014-15. Home Affairs Committee, House of Commons, HC 200, UK, 2014 June 14.
3. Andreas, P., 2013. Smuggler nation: how illicit trade made America. Oxford University Press, USA.
4. Molina-Borja, F.A., Maribel-Molina, W., Ayala, W.L.T., Guamangate-Chiguano, F.X. and Mirzaliyev, S., 2025. Application of Multi-Criteria Methods and Neutrosophic Logic for the Analysis of Productive Factors. *International Journal of Neutrosophic Science*, (1), pp.453-53.
5. Andino, E.F.C., Palma, G.B.A. and Mirzaliyev, S., 2025. A New Deneutrosophication Method Proposal for Use in Delphi Methods: Application in Ancestral Knowledge Analysis. *International Journal of Neutrosophic Science*, (1), pp.329-29.
6. Zaripov, B., Khujamatov, H., Akhmedov, N. and Mirzaliyev, S., 2023, December. Cross-Platform Real-Time Environment Monitoring System Based on Personal Area Networks (PAN). In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems* (pp. 268-273).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

